

INJEKTOR VA DIZEL DVIGATEL XUSUSYATLARI

Mahkamov R.J(Rahbar)

Toshkent Avtomobil Yo'llari texnikumi

Abdullayev Bekzod (talaba)

Toshkent Avtomobil Yo'llari texnikumi

Annottatsiya: Injektorli dvigatellar, dizel dvigatellari, dizel dvigatellari avfzalliklari va kamchiliklari, dizel dvigateli ishlash prinsplari, turbo zayraydlangan dizel dvigatellari.

Kirish so'zlar: Injektorli, dizel, prinsp, turbo.

Kirish.

Rivojlangan bugungiga, O'zbekistonimizda mashinasozlik, sanoatida xam katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xususan chet eldan import bo'lib kelayotgan elektromabillar, shular soxasindandur. Yurtimizda avtomashinalar kundan-kunga ko'payib bormoqda, avtomashinalar ko'paymoqdami, uni ochib, yig'ib terishga bo'lgan, malakali qo'li gul ustalarga bo'lgan ta'lab xam o'z-o'zidan ortib boradi. Respublikamiz mustaqillikka erishgan kundan boshlab Prezidentimiz tashabbuslari bilan avtomobil sanoati rivojiga katta e'tibor qaratmoqda. Jumladan, 1992-yil iyun oyida Janubiy Koreya tashrifi chog'ida «DAYEWO» zavodi bilan tanishib, hamkorlikda Andijon viloyati Asaka shahrida avtomobil zavodini qurish to'g'risida Memorandum imzolandi va shu tariqa «UzDAEWO» zavodiga asos solindi. 1996-yil 19-iyulda zavod ishga tushishi bilan O'zbekiston dunyodagi o'z avtomobiliga ega bo'lgan 28-davlatga aylandi. «UzDAEWO» bu Markaziy Osiyodagi birinchi avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod hisoblanadi. Zavod jahon standartlari talablariga javob beruvchi o'ta zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan bo'lib, o'sha vaqtda umumiy hisobda yiliga 200 000 dona avtomobil (o'rta sinfli «NEXIA» avtomobillari - 100 000 dona, «TICO» avtomobillari - 50 000 dona, «DAMAS» avtomobillari – 50 000 dona) ishlab chiqarish quvvatiga ega edi. Bu avtomobillarga ehtiyot qism va

materiallarning o‘zimizda mahalliyashtirish dasturiga asosan ishlab chiqarish joriy qilinmoqda. Tinimsiz izlanishlar natijasida «TICO» avtomobili o‘rniga «MATIZ», «SPARK», «DAMAS» avtomobilining kuchaytirilgan varianti, «NEXIA» avtomobili o‘rniga «NEXIA-2», «LACETTI» avtomobillari ishlab chiqarilib, Respublikamiz va chet mamalakatlarda avtoishqibozlar e‘tiborini tortmoqda. O‘zbekiston avtomobil sanoatini yanada rivojlantirish maqsadida GM korporatsiyasi bilan shartnoma tuzilib, zavod «GM-Uzbekiston» 8 qo‘shma korxonasiga aylantirildi va quvvati yiliga 250 000 donaga oshirildi. Shu bilan bir qatorda 1999-yil Samarqand shahrida O‘zbekistonTurkiya qo‘shma korxonasi «Sam-Koch-avto» zavodidan «OTOYO’L» markali kichik rusumdagi avtobuslar va ixtisoslashtirilgan yuk avtomobillari ishlab chiqarilib, ekspluatatsiya qilindi. Keyinchalik bu zavod negizida O‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma korxonasi «SamAvto» zavodi tashkil etilib, bu zavoddan ham «ISUSI» markali kichik rusumdagi avtobuslar va ixtisoslashgan yuk avtomobillari ishlab chiqarilib, ekspluatatsiya qilinmoqda. Shuningdek, Samarqandda yana bir O‘zbekiston–Germaniya qo‘shma korxonasi «MAN» yuk avtomobillari ishlab chiqarishga mo‘ljallangan zavod o‘z ishini boshlab yubordi. Avtomobilning yuragi hisoblangan motor dunyoda sanoqli davlatlarda ishlab chiqariladi. Shu bois, «GM-MOTOR» zavodi qurilishi bilan O‘zbekiston ham shu davlatlar qatoriga qo‘shildi. Zavodning hozirgi kundagi quvvati yiliga 225 000 dona motor ishlab chiqarishga mo‘ljallangan. Mamalakatimizda avtomobil sanoatining rivojlanishiga juda katta e‘tibor qaratilmoqda, jumladan, Davlatimiz rahbari Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 21-yanvarda bo‘lib o‘tgan majlisida olib borilayotgan islohotlar ko‘lamiga baho berib: «O‘zbekistonda avtomobilsozlik Asakadan boshlandi. Shu zavodni ochgan kunim – 1996- yil 19-iyulni O‘zbekiston hayoti uchun, tarixi uchun baxtli kun deb hisoblayman»¹ degan edilar. Zero, ana shu zavodda ishlab chiqarilayotgan sifatli va biri-biridan zamonaviy avtomobillar xalqimizni bu sohada ham hech kimdan kam emasligini, aksincha, raqobat borasida ko‘plarni lol qoldirayotganligini ko‘rsatadi. Istiqlol farzandi sanalmish ushbu qo‘shma korxonada 2000-yilda 30 700ta avtomobil ishlab chiqarilgan bo‘lsa, 2010-

yil yakunida bu ko'rsatkich 217 733tani tashkil etdi. Ko'rinib turibdiki, avtomobil ishlab chiqarish keyingi o'n yil oralig'ida 181 033 donaga yoki 7,1 martaga oshgan. 2021 yil 1 sentyabrdan jismoniy shaxslarga tegishli M1 toifadagi avtotransportlarni tadbirkorlar — yuridik shaxslar tomonidan majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda harakatlanuvchi mobil texnik nazorat liniyalaridan foydalaniladi.

Injektoli dvigatellar

Mashina mexanizmlarini asosiy qismlaridan biri bu-Injektor. Injektor - bu biror narsani boshqa narsaga kiritadigan narsa. AOK qilingan narsa odatda suyuqlikdir, lekin u elektron (signal injektor), gaz yoki hatto qattiq bo'lishi mumkin. Injektorlar odatda suyuqlikni (odatda yonish kamerasiga yonilg'i) yuqori nazorat ostida joylashtiradigan qurilmalarni nazarda tutadi. Suyuqlikning joylashishi injektorning joylashuvi bilan belgilanadi, va yuborilgan suyuqlikning hajmi bosimi tashqi qurilma (nasos, solenoid va boshqalar) tomonidan boshqariladi.

Yoqilg'i quyish moslamalari hozir aniq nazorat qilish uchun solenoid bilan boshqariladi.

Dastlabki paytlarda dizel dvigatellari, xuddi buldozerlarda bo'lgani kabi, mexanik injektorli nasos yordamida bosimni kerakli darajaga ko'tarishdi, so'ngra yonilg'ini silindrga yetkazib berishdi. Bu soddalik va uzoq umr ko'rish uchun juda yaxshi edi, lekin unchalik samarador emas edi. Hozirgi vaqtda yonilg'i bosimi dvigatel yoki elektron nasos orqali doimiy. Injektor ustidagi elektron solenoid yonilg'ini kerakli vaqtda yetkazib berishga imkon beradi, va uning miqdorini aniq nazorat qilish imkonini beradi.

Hozirgi mashinalar hech qachon yonilg'i quyish moslamasiz samaradorlik darajasiga erisha olmaydi.

Yoqilg'i tomchilari to'g'ri o'lchamda bo'lishi va silindrda to'g'ri tarqalishi bo'lishi kerak, bu esa bir hil havo-yoqilg'i aralashmasini beradi. Ushbu omillarni sozlash orqali dvigatelning ishlashini, masalan. Chiqindilarning kamayishi va shovqinning yaxshi xususiyatlari. Inyeksiya boshqaruv tizimining to'g'ri ishlashi uchun injektor sifat talablariga javob berishi kerak. Dizel dvigatelda inyeksiya parametrlarining

o'zgarishi, masalan. Belgilangan nazorat qiymatlaridan miqdor va vaqt yonish xususiyatlarining kiruvchi o'zgarishlariga olib keladi. Bunga nosoz injektor yoki asosan injektorning umr bo'yi o'z xususiyatlarini o'zgartiradigan mexanik qurilmasi sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi ishlab chiqaruvchilar har bir injektorni ishlab chiqarishdan keyin uning o'ziga xos xususiyatlari uchun o'lchaydilar va bu xususiyatlarni ECUga kiritadilar. Tsilindr ichidagi bosim sezgichlari yordamida har bir silindr uchun yonish jarayonlari haqida batafsilroq ma'lumot beriladi, ular injektorlarni ishlashini yaxshilash uchun sozlanishi mumkin.

Agar dvigatel yoqilg'ini (zaryad) samarali tarzda yondirsa, asosiy vazifasi. Dvigatelning samaradorligi va quvvati asosan yonish jarayoniga bog'liq. Dvigatel yoqilg'isida mukammal yonish uchun o'z vaqtida va kerakli miqdorda purkagichdir, injektor, silindrga yonilg'i quyishdan ko'ra, juda engil purkagich shaklida silindrga yoqilg'i miqdorini yetkazib berishi mumkin, bu purkagich shakli yonish sifatini oshiradi. Bu yonishdan hosil bo'ladigan maksimal issiqlik miqdori. Injektorda

solenoid valf ishlatiladi, shuning uchun injektorni elektron boshqaruv bloki (ECU) yordamida boshqarish oson. shuning uchun yoqilg'i miqdori, va injeksiya vaqti eku tomonidan boshqarilishi mumkin.

Kontakt tugmachasini bosganda, tankdagi yonilg'i bosimi va yonilg'i pompasi orqali injektorga yoki umumiy temir yo'lda (CRDI texnologiyali zamonaviy avtoulavlarda) pompalanadi. O'rtacha yonish jarayoni uchun zarur bo'lgan dvigatel harorati kislorod darajasini va boshqa parametrlarni hisoblab, yonilg'i quyish moslamasiga yonish jarayoni uchun dvigatelga oldindan baholangan yonilg'i va havo aralashmasini chiqarish signalini beradi. Yoqilg'i pompasi va injektorning burun konstruksiyasi

yordamida ko'tarilgan yuqori bosim silindrga juda engil va keng yonilg'i zaryadini olishga yordam beradi.

Dizel dvigatellari.

1890 yilda Rudolf Dizel "iqtisodiy termal dvigatel", bu silindrlardagi kuchli siqilish tufayli uning samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. U 1893-yil 23-fevralda dvigateliga patent oldi. Birinchi ishlaydigan namuna 1897-yilning boshlarida Dizel tomonidan qurilgan va o'sha yilning 28-yanvarida u muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan.

Qizig'i shundaki, Dizel o'z kitobida bizga tanish bo'lgan dizel yoqilg'isi o'rniga ko'mir changini ideal yoqilg'i sifatida ta'riflagan. Tajribalar, shuningdek, ko'mir changini yoqilg'i sifatida ishlatishning iloji yo'qligini ko'rsatdi - birinchi navbatda, yuqori abraziv xususiyatlarga ega.

Ammo Ackroyd Styuart dizel dvigatel nazariyasini ham ko'rib chiqdi. U yuqori siqilishning afzalliklarini hisobga olmadi, u shunchaki dvigateldan shamlarni yo'q qilish imkoniyati bilan tajriba o'tkazdi, ya'ni u eng katta afzallik - yoqilg'i tejamkorligiga e'tibor bermadi. "Dizel dvigatel" atamasi hozirda qo'llanilishining sababi shu bo'lishi mumkin, " dizel dvigatel "yoki oddiygina" dizel ", chunki Rudolf Dizel nazariyasi yaratilish uchun asos bo'ldi zamonaviy dvigatellar siqilgan atesleme bilan. Kelajakda, taxminan 20-30 yil davomida bunday dvigatellar statsionar mexanizmlarda keng qo'llanilgan va elektr stansiyalari dengiz kemalari, ammo o'sha paytda mavjud bo'lgan yonilg'i quyish tizimlari dizel dvigatellarini yuqori aylanishli qurilmalarda ishlatishga imkon bermadi. Past aylanish tezligi, yonilg'i quyish tizimining ishlashi uchun zarur bo'lgan havo kompressorining sezilarli og'irligi birinchi dizel dvigatellarini transport vositalarida ishlatishni imkonsiz qiladi.

Benzinli dvigatel unchalik samarasiz va yoqilg'i energiyasining atigi 20-30 foizini foydali ishga aylantirishga qodir. Biroq, standart dizel dvigatel odatda omilga ega foydali harakat 30-40%, turbo zaryadlovchi va 50% dan ortiq intersovitli dizel dvigatellari (masalan, MAN S80ME-C7 har kVt uchun atigi 155 gramm sarflaydi, samaradorlik 54,4% ga etadi). Dizel dvigatel, yuqori bosimli in'ektsiyadan

foydalanish tufayli, yoqilg'ining uchuvchanligiga talablar qo'ymaydi, bu undagi past darajadagi og'ir moylardan foydalanishga imkon beradi.

Dizel dvigatel rivojlana olmaydi yuqori aylanishlar- aralashmaning silindrlarda yonishi uchun vaqt yo'q. Bu dvigatelning 1 litr hajmdagi solishtirma quvvatining pasayishiga va shuning uchun 1 kg dvigatel og'irligi uchun solishtirma quvvatning pasayishiga olib keladi.

Dizel dvigateli yo'q gaz kelebeği valfi, quvvatni nazorat qilish AOK qilingan yoqilg'i miqdorini tartibga solish orqali amalga oshiriladi. Bu past tezlikda silindrlardagi bosimning pasayishiga olib kelmaydi. Shuning uchun dizel past aylanishlarda yuqori moment ishlab chiqaradi, bu esa dizel dvigatelli avtomobilni benzinli dvigatelli bir xil mashinaga qaraganda harakatga ko'proq javob beradi. Shu sababli, ko'pchilik yuk mashinalari endi dizel dvigatellari bilan jihozlangan. Dizel dvigatellarning aniq kamchiliklari - bu yuqori quvvatli starterdan foydalanish, yozning bulutliligi va muzlashi, dizel yoqilg'isida past haroratlar, yonilg'i uskunalarini ta'mirlashda qiyinchilik, chunki yuqori bosimli nasoslar yuqori aniqlik bilan ishlab chiqarilgan qurilmalardir. Bundan tashqari, dizel dvigatellari yoqilg'ining mexanik zarralar va suv bilan ifloslanishiga juda sezgir. Bunday ifloslantiruvchi moddalar juda tez chiqariladi. yoqilg'i uskunalarini, xizmatdan tashqari. Dizel dvigatellarini ta'mirlash, qoida tariqasida, sezilarli darajada ta'mirlashdan qimmatroq xuddi shu toifadagi benzinli dvigatellar. Dizel dvigatellarining litr quvvati ham benzinli dvigatellardan pastroq, garchi dizel dvigatellari ish diapazonida bir tekisroq momentga ega. Yaqin vaqtgacha dizel dvigatellarining ekologik ko'rsatkichlari benzinli dvigatellardan sezilarli darajada past edi. Mexanik boshqariladigan in'ektsiyali klassik dizel dvigatellarida faqat CO va CH ni karbonat angidrid (CO₂) ga oksidlovchi 300 ° C dan yuqori chiqindi gaz haroratida ishlaydigan oksidlovchi chiqindi gaz konvertorlarini (oddiy tilda katalizator) o'rnatish mumkin. odamlar va suv uchun zararsiz. Bundan tashqari, bu konvertorlar oltingugurt birikmalari bilan zaharlanish (chiqarilgan gazlardagi oltingugurt birikmalarining miqdori to'g'ridan-to'g'ri dizel yoqilg'isi tarkibidagi oltingugurt miqdoriga bog'liq) va katalizator yuzasida kuyikish zarralarining

cho'kishi tufayli ishlamay qolgan. Vaziyat faqat o'zgarib boshladi o'tgan yillar "Common-rail" deb ataladigan dizel dvigatellarining joriy etilishi munosabati bilan. IN bu tur dizel dvigatellari, yonilg'i quyish elektr bilan boshqariladigan nozullar tomonidan amalga oshiriladi. Tekshirish elektr impulsini etkazib berish tomonidan amalga oshiriladi elektron birlik sensorlar to'plamidan signallarni qabul qiluvchi boshqaruv. Datchiklar yonilg'i pulsining davomiyligi va vaqtiga ta'sir qiluvchi turli xil dvigatel parametrlarini nazorat qiladi. Shunday qilib, murakkablik nuqtai nazaridan, zamonaviy va benzin kabi ekologik toza dizel dvigatel hech qanday tarzda benzinli hamkasbidan kam emas va bir qator murakkablik parametrlari bo'yicha u undan sezilarli darajada oshib ketadi. Masalan, agar mexanik in'ektsiyali an'anaviy dizel dvigatelining injektorlaridagi yonilg'i bosimi 100 dan 400 bargacha bo'lsa, unda eng yangi tizimlar "Common-rail" bu 1000 dan 2500 bargacha bo'lgan diapazonda, bu katta muammolarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, zamonaviy transport dizel dvigatellarining katalitik tizimi benzinli dvigatellarga qaraganda ancha murakkab, chunki katalizator beqaror tarkibli sharoitlarda ishlay olishi kerak. chiqindi gazlar, va ba'zi hollarda, "zarrachalar filtri" deb atalmish joriy etish talab qilinadi. "zarrachalar filtri" - bu dizel egzoz manifoldu va egzoz oqimidagi katalizator o'rtasida o'rnatilgan an'anaviy katalitik konvertorga o'xshash tuzilma.

Zarrachalar filtrida yuqori harorat paydo bo'ladi, bunda kuyikish zarralari chiqindi gazlar tarkibidagi qoldiq kislorod bilan oksidlanishi mumkin. Biroq, kuyikishning bir qismi har doim ham oksidlanmaydi va "zarrachalar filtri" da qoladi, shuning uchun boshqaruv bloki dasturi vaqti-vaqti bilan dvigatelni "in'ektsiyadan keyingi" tozalash rejimiga o'tkazadi, ya'ni "zarrachalar filtri" gazlarning haroratini ko'tarish uchun yonilg'i bosqichining oxirida silindrlarga qo'shimcha yoqilg'i quyish va shunga mos ravishda to'plangan kuyikishni yoqish orqali filtrni tozalash. Transport dizel dvigatellarini loyihalashda de-fakto standart turbokompressorning mavjudligi va so'nggi yillarda "intercooler" deb ataladigan narsa, ya'ni turbocharger tomonidan siqilgan havoni sovutadigan qurilmaga aylandi. Supercharger ommaviy dizel dvigatellarining o'ziga xos quvvat xususiyatlarini oshirishga imkon berdi, chunki u ish aylanishi davomida silindrlardan ko'proq havo o'tishiga imkon beradi.

Dizel dvigatel quvvat tizimlari: umumiy ko'rinish

Dizel dvigatelining ishlash printsipi

Dizel dvigatelning ishlash printsipi benzinli dvigatellardan farq qiladi. Shamlar yo'q, yoqilg'i esa silindrlarga havodan alohida etkazib beriladi.

Bundaylarning ish aylanishi quvvat bloki quyidagi shaklda taqdim etilishi mumkin:

- havoning bir qismi dizel yonish kamerasiga beriladi;
- piston ko'tarilib, havoni siqib chiqaradi;
- siqilishdan havo taxminan 800°C haroratgacha qiziydi;
- yonilg'i silindrga AOK qilinadi;
- DT yonadi, bu esa pistonning tushishiga va zarbaning bajarilishiga olib keladi;
- yonish mahsulotlari egzoz portlari orqali puflash orqali chiqariladi.

Dizel dvigatelning samaradorligi uning qanday ishlashiga bog'liq. Ishchi birlikda u ishlatiladi yog'siz aralash, bu tankdagi yoqilg'i miqdorini tejaydi.

Dizel dvigatel qanday ishlaydi

Dizel dvigatelning benzinli dvigatellardan asosiy farqi yuqori bosimli yonilg'i pompasining mavjudligi, dizel injektorlari va shamlarning yo'qligi.

Ushbu ikki turdagi quvvat blokining umumiy joylashuvi farq qilmaydi. Ikkalasida ham bor krank mili, birlashtiruvchi rodlar, pistonlar. Shu bilan birga, dizel dvigatelida barcha elementlar mustahkamlanadi, chunki ulardagi yuklar yuqoriroqdir.

Dizel

dvigatellarda in'ektsiya tizimi to'g'ridan-to'g'ri, yoqilg'i kameraga to'g'ridan-to'g'ri kirganda yoki oldingi kamerada (girdob kamerasi, old kamera) yonish sodir bo'lganda bilvosita amalga oshiriladi. Bu yonish kamerasining ustidagi kichik

bo'shliq bo'lib, havo kiradigan bir yoki bir nechta teshikka ega.

Bunday tizim aralashmaning yaxshiroq shakllanishiga, silindrlardagi bosimning bir xil oshishiga yordam beradi. Ko'pincha vorteks kameralarida sovuq ishga tushirishni osonlashtirish uchun shamlardan foydalaniladi. Kontakti yoqish tugmasi yoqilganda, shamlarni isitish jarayoni avtomatik ravishda boshlanadi.

Dizel dvigatelning afzalliklari va kamchiliklari

Har qanday boshqa turdagi quvvat bloklari singari, dizel dvigatel ham ijobiy va salbiy xususiyatlarga ega. Zamonaviy dizelning "plyus"lariga quyidagilar kiradi. Bular-rentabellik, keng aylanish oralig'ida yaxshi tortish, benzin analogiga qaraganda kattaroq resurs, kamroq zararli emissiya, dizel o'zining kamchiliklaridan holi emas, yonish moslamalari bilan jihozlanmagan motorlar sovuq havoda yaxshi ishlamaydi, dizel qimmatroq va uni saqlash qiyinroq, xizmat ko'rsatish sifati va o'z vaqtida bo'lishiga yuqori talablar, sarf materiallari uchun yuqori sifat talablari, benzinli dvigatellardan kattaroq, ish shovqini.

Turbo zaryadlangan dizel dvigatel

Dizel dvigatelda turbinaning ishlash printsipli benzinli dvigatellar bilan deyarli bir xil. Pastki chiziq silindrlarga qo'shimcha havo quyishdir, bu esa tabiiy ravishda keladigan yoqilg'i miqdorini oshiradi. Shu sababli, dvigatel kuchi sezilarli darajada oshadi.

Dizel dvigatel turbinasi qurilmasi ham benzinli hamkasbidan sezilarli farqlarga ega emas. Qurilma bir-biriga qattiq bog'langan ikkita pervaneldan va salyangozga o'xshash korpusdan iborat. Turbokompressor korpusida 2 ta kirish va 2 ta chiqish mavjud. Mexanizmning bir qismi egzoz manifoldiga, ikkinchisi esa assimilyatsiya manifoldiga o'rnatilgan.

Ish sxemasi oddiy: ishlaydigan dvigateldan chiqadigan gazlar birinchi pervanelni aylantiradi, ikkinchisini aylantiradi. Qabul qilish manifoldiga o'rnatilgan ikkinchi pervanel atmosfera havosini silindrlarga pompalaydi. Havo ta'minotining oshishi yoqilg'i ta'minotining oshishiga va quvvatning oshishiga olib keladi. Bu vosita past tezlikda ham tezlikni tezroq olish imkonini beradi

Xulosa

Men bu maqolani yozish davrida dizel dvigatellarining kamchiliklari va afzalliklari haqida bahslar ular yaratilganidan beri eshitilgan. Dizel dvigatel nima ekanligini aniq aytish mumkin emas to'g'ri tanlov.. Dizel dvigatelli mashinani tanlash yoki tanlamaslik hali ham hamma uchun qaror. Shuning uchun dizel dvigatelning turli xil yuklarda va ma'lum bir iqlim sharoitida qanday ishlashini bilish kerak.

Benzin analoglaridan bir oz farq qiladi. Asosiy farqni yonilg'i-havo aralashmasining yonishi deb hisoblash mumkin, bu esa undan yuzaga kelmaydi tashqi manba (uchqunlar), lekin kuchli siqilish va issiqlikdan. Boshqacha qilib aytganda, yoqilg'ining o'z-o'zidan yonishi dizel dvigatelida sodir bo'ladi. Bunday holda, yoqilg'i juda yuqori bosim ostida berilishi kerak,.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A. AKILOV, A.A. QAHHOROV, M.X. SAYIDOV-AVTOMOBILNING UMUMIY TUZILISHI
2. Akilov A.A. Avtomobilning umumiy tuzilishi: Darslik / Akilov A.A. va boshq. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 142 b.
3. Yunusxo‘jayev S.T., «Traktorlar va mashinalar diagnostikasi» darslik – Toshkent: , 2021. – 280 b. Darslik 5610600 – «xizmat ko‘rsatish texnikasi va texnologiyasi (qishloq xo‘jalik texnikasiga xizmat ko‘rsatish) bakalavriat va 5A610101 – Xizmatlar sohasi (avtomobil transporti)»